

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 20. Вып. 1

Vol. 20. Iss. 1

Ростов-на-Дону
2024

Новые данные по систематике и морфологии долгоносиков рода *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) с описанием нового подвида из подрода *Pocodalemes* Reitter, 1912

© Г.Э. Давидьян¹, Ю.Г. Арзанов²

¹Всероссийский институт защиты растений, шоссе Подбельского, 3, Санкт-Петербург, Пушкин 196608 Россия. E-mail: gdauidian@yandex.ru
²Ростовское отделение Русского энтомологического общества, Ростов-на-Дону, Россия. E-mail: arz99@mail.ru

Резюме. Приводятся сведения об изученных типовых экземплярах *Otiorhynchus discretus* Stierlin, 1861, *O. pubifer* Boheman, 1842, *O. ottomanus* Stierlin, 1861, *O. lilligi* Keskin et Cevik, 2007, *O. longipilis* Smreczyński, 1970, *O. europaeus* Stierlin, 1883, *O. ceviki* Keskin, 2007, *O. georgianus* Magnano, 1999, *O. suramensis* Reitter, 1914. Уточняется таксономическое положение следующих видов в системе долгоносиков рода *Otiorhynchus* Germar, 1822: в подрод *Davidianaxius* Alonso-Zarazaga, 2013 перенесены *O. pawlowskii* Mazur, 1983 из *incerta sedis* и *O. suramensis* из *Podoropelmus* Reitter, 1912; *O. ceviki* и *O. spinifer* K. Daniel et J. Daniel, 1902 перенесены из *Melasmaemus* Reitter, 1912 в *Tournieria* Stierlin, 1861; в подрод *Pocodalemes* Reitter, 1912 перенесены *O. ottomanus* из *Panorosemus* Reitter, 1912 и *O. longipilis* из *Hanibotus* Reitter, 1912; *O. discretus* и *O. pseudomecops* Reitter, 1914 из *Podonebistus* Reitter, 1912 в *Pterygodontus* Białooki, 2015; *O. pilosus* Gyllenhal, 1834 из *Choilisanus* Reitter, 1912 в *Podorhynchus* Białooki, 2015. *Otiorhynchus pubifer* sp. **resurr.** восстановлен из синонимов *O. brunneus* Gyllenhal, 1834. Установлена новая синонимия: *Otiorhynchus pilosus* Gyllenhal, 1834 = *Otiorhynchus georgianus* Magnano, 1999, **syn. n.** Обозначены лектотипы *O. discretus* и *O. ottomanus*. Описан новый для науки подвид *O. (Pocodalemes) vitis giresunicus* **subsp. n.** из турецкой провинции Гиресун, отличающийся от номинативного подвида слабо пунктированным удлиненным медиальным участком на диске переднеспинки.

Ключевые слова: Curculionidae, *Otiorhynchus*, новый подвид, состав подродов, Кавказ, Турция.

New data on the systematics and morphology of the weevil genus *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) with description of a new subspecies of the subgenus *Pocodalemes* Reitter, 1912

© G.E. Davidian¹, Yu.G. Arzanov²

¹All-Russian Institute of Plant Protection, Podbelskiy Roadway, 3, St Petersburg, Pushkin 196608 Russia. E-mail: gdauidian@yandex.ru
²Rostov Branch of the Russian Entomological Society, Rostov-on-Don, Russia. E-mail: arz99@mail.ru

Abstract. A new data about type specimens of *Otiorhynchus discretus* Stierlin, 1861, *O. pubifer* Boheman, 1842, *O. ottomanus* Stierlin, 1861, *O. lilligi* Keskin et Cevik, 2007, *O. longipilis* Smreczyński, 1970, *O. europaeus* Stierlin, 1883, *O. ceviki* Keskin, 2007, *O. georgianus* Magnano, 1999 and *O. suramensis* Reitter, 1914 are presented. A taxonomic position of the following species of the genus *Otiorhynchus* Germar, 1822 is clarified: *O. pawlowskii* Mazur, 1983 is transferred from *incerta sedis* to the subgenus *Davidianaxius* Alonso-Zarazaga, 2013; *O. suramensis* from *Podoropelmus* Reitter, 1912 to *Davidianaxius*; both of *O. ceviki* and *O. spinifer* K. Daniel et J. Daniel, 1902 are transferred from *Melasmaemus* Reitter, 1912 to *Tournieria* Stierlin, 1861; *O. ottomanus* from *Panorosemus* Reitter, 1912 and *O. longipilis* from *Hanibotus* Reitter, 1912 are transferred to the subgenus *Pocodalemes* Reitter, 1912; *O. discretus* and *O. pseudomecops* Reitter, 1914 from *Podonebistus* Reitter, 1912 to *Pterygodontus* Białooki, 2015; *O. pilosus* Gyllenhal, 1834 from *Choilisanus* Reitter, 1912 to *Podorhynchus* Białooki, 2015. Species *O. pubifer* sp. **resurr.** is resurrected from the synonymy of *O. brunneus* Gyllenhal, 1834. The new synonymy is established: *Otiorhynchus pilosus* Gyllenhal, 1834 = *Otiorhynchus georgianus* Magnano, 1999, **syn. n.** Lectotypes for *O. discretus* and *O. ottomanus* are designated. *Otiorhynchus (Pocodalemes) vitis giresunicus* **subsp. n.** is described from Gündeliç Tepesi in Giresun Province of Turkey. This new subspecies is different from the nominotypical one in the weakly punctured elongated medial area on the pronotal disc.

Key words: Curculionidae, *Otiorhynchus*, new subspecies, new subgeneric placement, Caucasus, Turkey.

Эта публикация продолжает серию статей, посвященных редким и малоизвестным жукам-долгоносикам рода *Otiorhynchus* Germar, 1822 с Кавказа и из Турции [Давидьян, Савицкий, 2005, 2006, 2016].

Работа выполнена на основании изучения коллекционных фондов Зоологического института РАН (ZIN, Санкт-Петербург, Россия), Музея естественной истории в Берлине (MNB, Museum für Naturkunde, Берлин, Германия), Немецкого энтомологического института в Мюнхенберге (SDEI, Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut, Германия), Зоологиче-

ской государственной коллекции в Мюнхене (ZSM, Zoologische Staatssammlung München, Германия), Венгерского музея естественной истории (HNHM, Magyar Természettudományi Múzeum, Будапешт, Венгрия), Шведского музея естественной истории (SMNH, Naturhistoriska riksmuseet, Стокгольм, Швеция), Эгейского университета (ZDEU, Ege Üniversitesi, Борно-ва, Измир, Турция), Университета Ататюрка (ABVM, Atatürk Üniversitesi, Эрзурум, Турция), а также материалов, полученных от В.Ю. Савицкого (VYuS, Москва, Россия).

Экземпляры наклеены на картонный прямоугольник, у препарированных жуков абдоминальные вентриты, как правило, наклеены на ту же плашку в заднем правом углу, а гениталии и терминалии помещены в каплю водорастворимого фиксатора в заднем левом углу.

Длину тела жуков измеряли от переднего края глаз до вершины надкрылий.

Фотографии гениталий и терминалий выполнены с препаратов в глицерине на микроскопе Axio Imager M-1 фирмы Carl Zeiss в лаборатории биометода Всероссийского НИИ защиты растений (Санкт-Петербург, Россия).

Типовые экземпляры нового подвида хранятся в коллекции Зоологического института РАН.

Подрод *Davidianaxius* Alonso-Zarazaga, 2013

Типовой вид *Otiorhynchus schelkovnikovi* Davidian et Savitsky, 2005, по первоначальному обозначению [Alonso-Zarazaga et al., 2023: 313].

Otiorhynchus suramensis Reitter, 1914

(Рис. 1, 29–31)

Reitter, 1914: 210.

Материал. Грузия. 1♀, лектотип (HNHM), «Caucasus Leder, Reitter» (печатная), «*suramensis* m. Туре» (рукописная), «Coll Reitter» (печатная), «Hologoturus 1914 *Otiorhynchus suramensis* Reitter» (музейная в красной рамке); 4♀ (ZIN), Лагодехский р-н, Лагодехский природный заповедник, 1900–2400 м.

Россия. 12♀ (ZIN), Дагестан, Кулинский р-н, выше с. Вачи, ~2000 м, березовая роща, в подстилке, 25.05.1991 (Г.Э. Давидьян); 11♀ (ZIN), Дагестан, Гунибский р-н, с. Верхний Гуниб, 1750 м, 23.05.2001 (М.Ш. Исмаилова).

Армения. 1♀ (ZIN), Дарачичаг (= Цахкадзор) (Д.М. Малюженко); 1♀ (ZIN), Разданский р-н, с. Ахундов, 5.08.1969 (В.А. Рихтер).

Замечания. Изучена самка из коллекции HNHM, обозначенная ранее как лектотип [Magnano, 1999]. Лектотип перемонтирован и препарирован нами. У него проколоты правое надкрылье и первый абдоминальный вентрит, а также отсутствует коготковый членник на задней правой лапке. Длина тела лектотипа 7.2 мм, ширина 3.4 мм. Типовое местонахождение *O. suramensis* расположено на Лихском (= Сурамском) хребте в Грузии.

Морфологические замечания. Самка. Голова с крупными, едва выпуклыми и слегка вдавленными глазами. Два первых членника жгутика усиков почти одинаковой длины, иногда 1-й слегка длиннее. Переднеспинка бочонковидная, приблизительно в 1.2 раза шире длины, диск в мелких зернышках. Надкрылья яйцевидные, в 1.38 раза длиннее ширины. Передние бедра с отчетливым шиповидным зубцом, средние с маленьким шиповидным зубчиком, задние без зубца. Внутренний край передних голеней дистальнее основной четверти слегка зазубрен, 2-й членник передних лапок едва поперечный. Тело в тонких шелковистых приподнятых волосках. Длина тела 5.9–7.8 мм, ширина 2.7–3.5 мм.

Самец неизвестен.

Дифференциальный диагноз. Строением головы со слабо выпуклыми и слегка вдавленными глазами, формой надкрылий и заметно приподнятыми волосками на надкрыльях похож на *O. pastoralis* Reitter, 1914. Требуется дополнительное исследование для уточнения таксономического статуса этих таксонов.

От *O. sieversi* Faust, 1888 отличается слабее суженной перед птеригиями головотрубкой, как правило, менее выпуклыми слегка вдавленными глазами и более удлиненными надкрыльями.

Таксономические замечания. Вид переносится из подрода *Podoropelmus* Reitter, 1912 (типовой вид *Curculio fullo* Schrank, 1781) в подрод *Davidianaxius* на основании особенностей строения головы, ног и гениталий самки.

Otiorhynchus pawlowskii Mazur, 1983

(Рис. 2, 17, 32–34)

Mazur, 1983: 32–34.

Материал. Турция. 1♀ (ZIN), хр. Лазистан, окр. горы Качкар, 6 км ЮЮВ с. Яйлаалар, от 40°51.29'N / 40°20.35'E до 40°49.70'N / 40°21.84'E, 1970 м, 6.07.2003 (Г.Э. Давидьян); 3♀ (ZIN), ЮВ экспозиция Лазистанского хребта, бассейн р. Бархал, 4.5 км ЮЮЗ горы Караташ, ЗЮЗ пос. Бархал, 40°57'10"N, 41°17'25"E, подстилка под порослью черешни, 5.07.2007 (Г.Э. Давидьян); 3♂, 4♀ (ZIN), провинция Артвин, 5 км ЗЮЗ Саралетского перевала, 41°06'55"N, 41°43'20"E, поляна в верхнем лесном поясе, 1910 м, 21.07.2008 (Г.Э. Давидьян).

Замечания. Вид был описан в подроде *Tournieria* Stierin, 1861 по единственной самке из Северо-Восточной Турции: «Türkei, Tatos-Gebirge (Иса), 1330 m, 17.07.1976 (J. Pawlowski)». Эта географическая точка находится на Понтийском хребте Турции (Karadeniz Dağları) между горами Качкар (Kaçkar) и Верченик (Verçenik).

Голотип нами не изучен. Согласно первоописанию он хранился в коллекции Института систематики и эволюции животных в Кракове (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Польша). В настоящее время его местонахождение неизвестно. Длина голотипа 7.7 мм. Здесь приводятся материалы, которые, с нашей точки зрения, конспецифичны голотипу.

Морфологические замечания. Самец. Глаза крупные, слабо выпуклые, голова на уровне глаз слегка шире головотрубки у места прикрепления усиков. Спинка головотрубки в вершинной части заметно шире лба. Первые 2 членника жгутика усиков приблизительно одинаковые, 2-й в 1.64 раза длиннее 3-го, 3–7-й членники удлиненные. Булава веретеновидная, ее 1-й членник слегка короче остальных, вместе взятых. Надкрылья узкояйцевидные, бороздки и промежутки надкрылий одинаковой ширины. Промежутки надкрылий с 1–2 спутанными рядами зернышек меньшего размера, чем на переднеспинке. Передние бедра с крупным шиповидным зубчиком, дистальнее которого находятся 1–3 зернышковидных зубчика, средние бедра с маленьким шиповидным зубчиком, задние с очень маленьким, иногда едва различимым зубчиком. Передние голени с почти прямым наружным вершинным углом, во внутреннему краю с 5 отчетливыми зубчиками. Второй членник передних лапок треугольный, почти одинаковой длины и ширины. 5-й абдоминальный вентрит в центральной части с маленьким вдавлением. Надкрылья в прилегающих волосках с пятнышками из удлиненных золотистых чешуек. На ногах чешуйки отсутствуют.

Пенис слабо и равномерно дорсовентрально изогнут, заметно короче апофиз. Ламелла пениса треугольная, заметно сдавлена с боков, на вершине притуплена, в 3.6 раза уже пениса. Эндофаллус без ясного вооружения, со слабо склеротизованным склеритом агнопория.

Длина тела 6.5–6.8 мм, ширина 2.9 мм.

Самка. Голова на уровне глаз заметно шире головотрубки у места прикрепления усиков. Ламелла spiculum ventrale слегка удлиненная, на вершине закруглена. Гонококситы сильно удлиненные, слабо склеротизованы, с отчетливым стилусом

Рис. 1–6. *Otiorynchus*, общий вид.
 1 – *O. suramensis*, самка, лектотип; 2 – *O. pawlowskii*, самец; 3–4 – *O. pubifer*: 3 – самец, 4 – самка, лектотип; 5 – *O. ceviki*, самец, паратип; 6 – *O. schuhmacheri*, самка.
 Figs 1–6. *Otiorynchus*, habitus.
 1 – *O. suramensis*, female, lectotype; 2 – *O. pawlowskii*, male; 3–4 – *O. pubifer*: 3 – male, 4 – female, lectotype; 5 – *O. ceviki*, male, paratype; 6 – *O. schuhmacheri*, female.

Рис. 7–12. *Otiorynchus*, общий вид.
 7 – *O. europaeus*, самка, лектотип; 8 – *O. pilosus* (*O. georgianus*, самец, паратип); 9 – *O. mecops*, самка, (?) типовой экземпляр; 10 – *O. discretus*, самка, лектотип; 11 – *O. nefandus*, самка; 12 – *O. pseudomecops*, самка.

Figs 7–12. *Otiorynchus*, habitus.
 7 – *O. europaeus*, female, lectotype; 8 – *O. pilosus* (*O. georgianus*, male, paratype); 9 – *O. mecops*, female, (?) type specimen; 10 – *O. discretus*, female, lectotype; 11 – *O. nefandus*, female; 12 – *O. pseudomecops*, female.

на вершине. Ramus сперматеки слабо выпуклый, collum конусовидный, узко закруглен на вершине, плавно переходит в тело сперматеки. Длина тела 7.1–8.8 мм, ширина 3.25–3.9 мм.

Дифференциальный диагноз. Внешне, а также строением гениталий самца и самки наиболее близок к *O. sieversi* и *O. korgei* Smreczyński, 1970. От первого из них отличается более широким жгутиком усиков и отчетливыми шипиками по внутреннему краю передних голеней. От *O. korgei* отличается более мелкими шипиками на внутренней стороне передних голеней, а также отчетливыми пятнышками из золотистых удлинённых чешуек на теле.

Распространение. Северо-Восточная Турция.

Биология. Часть жуков собрана при просеивании подстилки из-под поросли черешни, на листьях которой были отмечены характерные повреждения, наносимые долгоносиками рода *Otiorhynchus*.

Таксономические замечания. Вид переносится из *Otiorhynchus species incertae sedis* [Alonso-Zarazaga et al., 2023] в подрод *Davidianaxius* на основании особенностей строения головы, ног и гениталий самки.

Otiorhynchus korgei Smreczyński, 1970

(Рис. 18, 19)

Otiorhynchus (Tournieria) lutzi Magnano, 2006: Давидьян, Савицкий, 2016: 275.

Морфологические замечания. Внутренний край передних голеней с 4–5 крупными шипиками. Надкрылья в длинных наклонных серых волосках, с неясными узкими более светлыми чешуйками. Эдеагус показан на рисунках 18, 19.

Распространение. Центральная Турция, провинция Тунджели (Pülümür) [Smreczyński, 1970].

Таксономические замечания. Вид переносится из подрода *Podoropelmus* в подрод *Davidianaxius* на основании особенностей строения головы, переднеспинки, надкрылий и ног.

Otiorhynchus sieversi Faust, 1888

(Рис. 35–37)

Давидьян, Савицкий, 2005: 1325–1338.

Морфологические замечания. Самка. Задние бедра с маленьким шиповидным зубчиком. Внутренний край передних голеней почти гладкий, с едва заметными зернышками. Строением гениталий самки очень близок к *O. suramensis* и *O. pawlowskii*. Длина тела 6.4–8 мм, ширина 3–3.8 мм.

Самец неизвестен.

Распространение. Широко распространен в Грузии, Армении, Азербайджане и Иране.

Подрод *Tournieria* Stierlin, 1861

Типовой вид *Otiorhynchus anadolicus* Boheman, 1842, по первоначальному обозначению.

Подрод насчитывает 19 видов, распространенных преимущественно на Балканах и в Анатолии [Alonso-Zarazaga et al., 2023]. В нем выделяется группа очень близких видов, включающая *O. europaeus* Stierlin, 1883, *O. adanensis* Smreczyński, 1977, *O. annaerosae* Magnano, 2005 и *O. lauraecristinae* Magnano, 2005 [Magnano, 2005], которые объединяются здесь в видовую группу *europaeus*. Они характеризуются следующими при-

знаками: тело черного цвета, надкрылья явно приподняты над мезонотумом, на вершинном скате подогнуты, передние бедра с довольно крупным шиповидным зубцом, внутренний край передних голеней с рядом заостренных шипиков, вооружение эндофаллуса, как правило, с отчетливым склеритом агнопоория.

Типовой вид подрода *O. anadolicus*, известный нам по материалам с греческого острова Кефалония, хорошо отличается от видов группы *europaeus* одинаковой длиной двух первых члеников жгутика усиков, а также крупным треугольным зубцом на передних бедрах.

Otiorhynchus europaeus Stierlin, 1883

(Рис. 7)

Материал. 1♀, лектотип (SDEI), «Türkei» (печатная), «161 St.» (печатная), «*O. europaeus* Stl.» (рукописная Г. Штирлина), «*Syntyrus*» (печатная красного цвета), «coll. Stierlin» (печатная), «Dtsch. Ent. Inst. Eberswalde» (печатная), «*Otiorhynchus europaeus* Stierl. Lectotypus ♀ Des. L. Magnano 1999» (красного цвета).

Замечания. Лектотип обозначен Маньяно [Magnano, 2001: 69]. Лектотип первоначально был наколот на булавку, перемонтирован и препарирован нами. Экземпляр генеральный, светло-коричневого цвета, у него целиком утрачен правый жгутик усиков.

Морфологические замечания. Спинка головотрубки позади места прикрепления усиков с поперечной складкой. Переднеспинка в 1.21 раза шире длины, диск в сплошных крупных выпуклых зернышках. Длина тела лектотипа 7.8 мм, ширина 3.8 мм.

Дифференциальный диагноз. Среди диагностических признаков видов группы *europaeus* упоминаются строение члеников жгутика усиков и форма вершины эдеагуса [Magnano, 2005].

Распространение. Точное типовое местонахождение *O. europaeus* неизвестно, предположительно, он происходит из Западной Турции.

Otiorhynchus ceviki Keskin, 2007

(Рис. 5)

Материал. 1♂ (эдеагус утрачен), паратип (ZDEU), Турция, «22.05.2004, Gölmarmara, Manisa, B. Keskin», «*Otiorhynchus (Melasemus) ceviki* Keskin, 2007, Paratype» (красного цвета).

Морфологические замечания. Самец. Промежутки надкрылий на вершинном скате со спутанным рядом отчетливых зернышек. Средние и задние бедра с отчетливым шиповидным зубчиком, дистальнее которого находится ряд из 4–5 скошенных зернышек. Передние голени по наружному краю в сильно выпуклых густых зернышках, более слабых на средних и задних голенях.

Самка неизвестна.

Дифференциальный диагноз. От большинства видов подрода *Tournieria* хорошо отличается строением передних голеней, наружный край которых в сильно выпуклых зернышках. От *O. adanensis* также отличается слегка более широким жгутиком усиков и более узким межтазиковым выступом на первом абдоминальном вентрите.

Биология. Как следует из первоописания [Keskin, 2007], один из типовых экземпляров собран на *Prunus domestica* Linnaeus.

Распространение. Турция: провинции Измир и Маниса.

Таксономические замечания. Вид переносится из подрода *Melasemnus* Reitter, 1912 (типовой вид *Otiorhynchus ovalipennis* Boheman, 1842) в подрод *Tournieria*. От видов подрода *Melasemnus* отличается мембранозной дорсальной стенкой пениса.

Otiorhynchus spinifer K. Daniel et J. Daniel, 1902

Материал. 1♂, 1♀ (ZIN), «Asia minor, Bulghar-Maaden v. Bodemeuer», «*spinifer* Dan.» (рукописная).

Замечания. Описан по сборам Э. фон Бодемеера (E. von Bodemeuer) на северных склонах Тавра (Bolkar Dağı). В коллекции ZIN хранятся самец и самка этого вида с такой же географической этикеткой, как на типовых экземплярах: «Asia minor, Bulghar-Maaden v. Bodemeuer». Указанные экземпляры соответствуют признакам, приведенным в первоописании.

Морфологические замечания. Самец. Ширина головы на уровне глаз в 1.08 раза шире головотрубки на уровне птеригий. Спинка головотрубки почти параллельносторонняя, равна ширине лба и слегка расширена в вершинной части. Первый членик жгутика усиков едва длиннее 2-го, 2-й в 1.5 раза длиннее 3-го, 3–7-й членики слабо удлинённые. Булава узковеретеновидная, в 3.25 раза длиннее ширины, ее 1-й членик короче остальных, вместе взятых.

Переднеспинка слабо поперечная, в 1.17 раза шире длины, в сплошных зернышках, сильно сглаженных на диске. Надкрылья заметно уплощены, в 1.54 раза длиннее ширины. Бороздки надкрылий из круглых точек, такой же ширины или слегка уже промежутков. Промежутки надкрылий с одним рядом отчетливых зернышек, наиболее хорошо заметных по бокам и на вершинном скате.

Передние бедра очень широкие, с отчетливым шиповидным зубцом, дистальнее которого находится еще несколько дополнительных зубчиков. Средние и задние бедра умеренно утолщены, приблизительно в 1.6 раза уже передних. Внутренняя сторона голени с отчетливыми скошенными шипиками, наиболее крупными на задних голених. Второй членик передних и задних лапок треугольный, одинаковой длины и ширины. Абдоминальные вентриты густо и грубо пунктированы, 5-й вентрит трапециевидный.

Щетинки светло-серого цвета, изогнутые, на промежутках надкрылий образуют 1–2 спутанных ряда, их длина меньше ширины промежутков. Точки в бороздках надкрылий с тонкими слабо заметными волосками.

Вентральная сторона пениса почти по всей длине со срединным килем. Эндофаллус с крупным склеритом агнопоория.

Длина тела 6.6 мм, ширина 2.83 мм.

Самка. Передние бедра умеренно широкие, заметно уже, чем у самца. Скошенные шипики на внутренней стороне задних голених более мелкие, чем у самца. Ламелла *spiculum ventrale* почти одинаковой длины и ширины, широко закруглена на вершине. Сперматека с отчетливым *gamus* и конусовидным *collum*. Гонокситы почти параллельносторонние, не телескопические, с маленьким стилусом перед вершиной. Длина тела 7 мм, ширина 3.15 мм.

Дифференциальный диагноз. От всех известных нам видов подрода *Tournieria* хорошо отличается строением задних голених, на внутренней стороне которых в вершинной половине находится ряд крупных скошенных шипиков.

Таксономические замечания. Вид переносится в подрод *Tournieria* из подрода *Melasemnus*, от которого отличается строением сперматеки с конусовидным *collum*.

Подрод *Podonebistus* Reitter, 1912

Типовой вид *Otiorhynchus prolongatus* Stierlin, 1861, по первоначальному обозначению.

Otiorhynchus schuhmacheri Stierlin, 1883

(Рис. 6, 38–40)

Материал. Ливан. 1♀ (ZIN), «Shouf, 1.6 km E of Fraidis, 33°42'26.32"N, 35°42'21.83"E, 10–11.05.2018 D.G. Kasatkin»; 2♀ (ZIN), «Bcharre, Horsh Ehdn Reserve, 34°18'33.34"N, 35°58'56.66"E, 15–17.05.2018 D.G. Kasatkin».

Морфологические замечания. Самка. Жуки черного цвета, с узким, почти цилиндрическим телом. Глаза умеренно выпуклые, слегка выступают за контуры головы. Лоб отчетливо поперечно вдавлен. 1-й членик жгутика усиков в 1.05–1.15 раза длиннее 2-го, 2-й приблизительно в 1.5 раза длиннее 3-го, 3–7-й почти одинаковые, слабо удлинённые. Булава удлинённо-веретеновидная, ее 1-й членик заметно короче остальных, вместе взятых.

Переднеспинка густо пунктирована, промежутки между точками выпуклые, слегка меньше точек. Надкрылья удлинённо-овальные, на вершинном скате подогнуты, в 1.66 раза длиннее ширины и в 1.46 раза шире переднеспинки. Точечные бороздки надкрылий узкие, приблизительно в 1.5 раза уже промежутков. Передние бедра утолщены, с большим шиповидным зубцом, дистальнее которого находятся 2–4 зернышкообразных зубчика. Средние бедра с маленьким отчетливым зубчиком, задние без зубца. Передние голени с рядом отчетливых узких шипиков на внутренней стороне, средние и задние с очень маленькими зернышками. Второй членик задних лапок треугольный, почти одинаковой длины и ширины. Тело преимущественно голое, без чешуек, в коротких прижатых щетинках, образующих 1 ряд на промежутках надкрылий. Длина щетинок равна диаметру точек в бороздках надкрылий.

Сперматека с серповидным *gamus*, *gamus* едва выпуклый, *collum* коротко конусовидный, слегка подогнут. Гонокситы узкие, слабо склеротизованные, со стилусом на вершине. Ламелла *spiculum ventrale* с прямым или округленным вершинным краем, в 2.7 раза короче манубриума.

Длина тела 6.85–7.2 мм, ширина 2.7–2.95 мм.

Самец неизвестен.

Дифференциальный диагноз. От *O. prolongatus* хорошо отличается следующими признаками: тело черного цвета, без чешуек, переднеспинка густо пунктирована, надкрылья на вершинном скате подогнуты, задние бедра без зубца, ламелла *spiculum ventrale* слегка удлинённая, *collum* сперматеки едва подогнут.

Распространение. Ливан и Сирия.

Подрод *Pterygodontus* Białooki, 2015

Типовой вид *Otiorhynchus bleusei* Faust, 1889, по первоначальному обозначению.

Подрод насчитывает 11 видов [Białooki, 2015, 2017; Białooki, Kakiopoulos, 2017; Białooki et al., 2023]: *O. atticus* Stierlin, 1887 (= *O. rhyncoloides* Stierlin, 1887), *O. anabolicus* Białooki, 2017, *O. bleusei* Faust, 1889, *O. dawricus* Lona, 1931, *O. muglae* Magnano, 2005, *O. naldoekensis* Magnano, 2005, *O. nefandus* Faust, 1888 (= *O. mecops* K. Daniel et J. Daniel, 1902), *O. trichopterus* Białooki, 2015, *O. pulcher* Białooki et Fremuth, 2017, *O. casalinii* Białooki, 2017 и *O. halimeae* Białooki, 2023.

Морфологические замечания. Жуки обычно сильно удлинённые, красно-коричневого, иногда почти черного цвета.

Рис. 13–16. *Otiorynchus*, общий вид.
 13 – *O. ottomanus*, самка, лектотип; 14 – *O. vitis giresunicus* **subsp. n.**, самец, паратип; 15 – *O. lilligi*, самка, паратип; 16 – *O. longipilis*, самка, голотип.

Figs 13–16. *Otiorynchus*, habitus.
 13 – *O. ottomanus*, female, lectotype; 14 – *O. vitis giresunicus* **subsp. n.**, male, paratype; 15 – *O. lilligi*, female, paratype; 16 – *O. longipilis*, female, holotype.

Первый членик жгутика усиков явственно длиннее 2-го, иногда одинаковой с ним длины. Среди диагностических признаков подрода указывается также рыхлое строение булавы усиков [Vialooki, 2015], когда ее членики отчетливо обособлены друг от друга в виде колец. По нашим наблюдениям, некоторые виды подрода (*O. nefandus*, *O. pseudomegops* Reitter, 1914) характеризуются компактной веретеновидной булавой без сильно обособленных члеников. Надкрылья удлиненно-яйцевидные, обычно слабо приподняты над мезонотумом, на вершинном скате слегка наклонные, реже отвесные. Передние голени с отчетливыми шипиками на внутренней стороне. Тело в коротких щетинках и немногочисленных светлых чешуйках преимущественно на вершинном скате надкрылий. Ламелла *spiculum ventrale* почти трапециевидная, четко очерченные руки манубриума расходятся к ламелле; *collum* и *gamus* сперматеки широкие, *scogni* серповидный, обычно довольно короткий; гонокситы сильно удлиненные, со стилусом на вершине, внутри без склеротизованных удлиненных пластин.

Дифференциальный диагноз. Узкой формой тела, строением передних голеней с отчетливыми шипиками на внутренней стороне похожи на некоторые виды подрода *Tournieria*. Отличаются от них следующими признаками: головотрубка узкая в вершинной части; надкрылья удлиненно-яйцевидные, обычно слабо приподняты над мезонотумом, на вершинном скате слегка наклонные, реже отвесные; покровы тела обычно с немногочисленными отчетливыми чешуйками.

Otiorrhynchus bleusei Faust, 1889

(Рис. 41–43)

Материал. 1♀ (ZSM), «Lesbos», «U. Sahlb», «Sammlung K. Daniel», «*Otiorrhynchus bleusei* Faust A. Hoffmann det.».

Замечания. В коллекции Дрезденского зоологического музея (SMTD, Senckenberg Museum für Tierkunde Dresden, Германия) хранится лектотип этого вида с этикеткой «Rhodes (Turquie d'Asie) L. Bleuse» [Magnano, 1998]. По мнению Маньяно, это самец с рыхлой асимметричной булавой усиков.

Otiorrhynchus discretus Stierlin, 1861

(Рис. 10, 47–49)

Материал. 1♀, лектотип (обозначен здесь) (MNB), «*discretus* Friv. Asia min. Friv.» (рукописная на коричневатой бумаге), «54255».

Замечания. Как следует из первоописания, изученный нами экземпляр был получен Г. Штирлином от Я. Фривальдского. Жук первоначально был наколот на булавку, перемонтирован и препарирован нами, у него целиком утрачена правая задняя голень с лапкой. Согласно К. Даниэлю и Й. Даниэлю [Daniel, Daniel, 1902: 105] ими был изучен типовой экземпляр этого вида из коллекции НННМ. По данным этих авторов, типовое местонахождение вида находится на западе Малой Азии в районе Смирны (= Измир).

Морфологические замечания. Головотрубка сужается от глаз к птеригиям, на уровне места прикрепления усиков в 2.29 раза шире спинки головотрубки. Глаза выпуклые, слегка выступают за контуры головы. Жгутик усиков утолщен, явственно толще рукояти усиков посередине. Первый членик жгутика усиков в 1.43 раза длиннее 2-го, 3-й и 4-й слабо удлиненные, 5–7-й одинаковой длины и ширины, булава рыхлая, слегка асимметричная, в средней части почти параллельно-сторонняя. Диск переднеспинки выпуклый, умеренно густо пунктирован. Мезонотум по бокам с точкой. Надкрылья вы-

пуклые по бокам, в 1.53 раза шире переднеспинки. Второй членик задних лапок одинаковой длины и ширины.

Дифференциальный диагноз. Строением рыхлой булавы похож на *O. bleusei* и *O. dawricus*. От *O. bleusei* отличается маленьким зубчиком на бедрах и более удлиненными голенями. От *O. nefandus* отличается широким жгутиком усиков, 1-й членик которого в 1.43 раза длиннее 2-го, а также рыхлой булавой усиков.

Распространение. Западная Турция.

Таксономические замечания. Вид переносится из подрода *Podonebistus* в подрод *Pterygodontus* на основании особенностей строения ламеллы *spiculum ventrale* и широкого *nodulus* сперматеки.

Otiorrhynchus nefandus Faust, 1888

(Рис. 11)

Otiorrhynchus mecopis K. Daniel et J. Daniel, 1902: Reitter, 1914: 69.

Материал. Россия. 5♀ (ZIN), Крым, Ай-Петринская яйла, окр. перевала Байдарские Ворота, восточные склоны Кызыл-Кая, 1–2.05.2002 (К.С. Надеин).

Турция. 1♀ (ZSM), «Asia minor Biledjek v. Bodemeyer» (печатная), «*me copis* nov. spec. Dan. Type v. Bodemeyer» (рукописная), «*Otiorrhynchus me copis*» (рукописная), «Dan. n. spe. Type ranispinum» (неразборчиво); 1♀ (ZIN), Mersin Prov., Taurus Mt. Ridge, Arslanköy, 16–18.04.2007 (M.V. Nabozhenko); 3♀ (ZIN), Antalya Prov., between Seki and Elmali, 16–17.04.2008 (M.V. Nabozhenko); 4♀ (ZIN), Tokat Prov., Devici Dağı, 8 km E of Kisilniş Pass, 28–29.04.2008 (M.V. Nabozhenko); 1♀ (ZIN), Gaziantep Prov., 2 km NWW Fevzipaşa vill., Nurdagi Pass, 1100–1140 m, 19.05.2011 (A. Napolov, I. Roma); 1♀ (ZIN), 22 km NW of Erdemli, 2.5 km SSE of Aydinlar vill., 1400 m, 4.06.2011 (A. Napolov, I. Roma).

Замечания. *Otiorrhynchus nefandus* описан из Крыма. Опубликованы сведения о четырех типовых экземплярах (3♂ и 1♀) с этикеткой «Tauria, Dohrn», хранящихся в SMTD, из которых в качестве лектотипа обозначен самец [Magnano, 1998: 462]. С нашей точки зрения, информация о половой принадлежности типов нуждается в проверке, так как самцы этого вида неизвестны.

Морфологические замечания. Самка. Первый членик жгутика усиков в 1.18 раза длиннее 2-го, 2-й в 1.39 раза длиннее 3-го, 3–7-й членики жгутика усиков слегка удлиненные или одинаковой длины и ширины. Булава усиков компактная, широко-веретеновидная, в 1.83–1.89 раза длиннее ширины. Все бедра, как правило, с очень маленьким зернышковидным зубчиком.

Самец неизвестен.

Дифференциальный диагноз. От остальных видов подрода отличается более мелкими размерами тела и компактной веретеновидной булавой усиков. От *O. discretus* также отличается следующими признаками: жгутик усиков тонкий, 1-й членик жгутика слегка длиннее 2-го, 2-й членик задних лапок слегка удлиненный.

Таксономические замечания. Нами изучены экземпляры, собранные в разных точках Турции, очень близкие к типичной форме *O. nefandus* из Крыма и отличающиеся от нее шиповидным зубчиком на передних бедрах и зернышковидным на средних и задних. Экземпляры из провинции Анталья характеризуются более удлиненной булавой усиков, длина которой в 2.2–2.5 раза больше ширины.

В коллекции ZSM среди материалов, определенных как *O. nefandus*, хранится самка со следующими этикетками: «Asia minor Biledjek v. Bodemeyer», «*me copis* nov. spec. Dan. Type v. Bodemeyer», «*Otiorrhynchus me copis*»,

«Dan. n. spe. Type ranispinum» (неразборчиво). Габитус и некоторые детали строения этого жука приводятся на рисунках 9, 44–46. Как следует из этикеток, указанный экземпляр может относиться к типовой серии, вместе с тем его географическая этикетка не соответствует распространению, указанному в первоописании: «Tauri Pylae parte CAPPADOCIA; Transcaucasia» [Daniel, Daniel, 1902: 105].

Указанный экземпляр из Биледжика характеризуется следующими признаками. Голова на уровне глаз в 1.1 раза шире головотрубки на уровне птеригий. Лоб приблизительно такой же ширины, как спинка головотрубки у места прикрепления усиков. Первый членик жгутика усиков едва длиннее 2-го, 2-й в 1.56 раза длиннее 3-го, 3–7-й удлинённые, булава веретеновидная, почти симметричная, в 2.3 раза длиннее ширины. Переднеспинка выпуклая, в отчетливой пунктировке, расстояние между точками больше диаметра точек или равно ему. Бока мезонотума без отчетливых точек. Надкрылья явственно выпуклые, в 1.53 раза шире переднеспинки. Второй членик задних лапок слегка удлинённый. Длина 6.5 мм, ширина 2.6 мм. Изученный жук очень близок к экземплярам из Анталии, в том числе строением булав усиков.

В Турции вид был собран на северных склонах хребта Болкар Даг горной системы Тавр под камнями или на кустах волчегонника (*Daphne* sp.) [Bodemeyer, 1900: 122]. Упоминание Закавказья в распространении вида относится к экземплярам из Боржом («Vorshom»), которые позже были выделены в отдельный вид *O. pseudomecops*.

Распространение. Крым, Малая Азия.

Otiorhynchus pseudomecops Reitter, 1914

(Рис. 12)

Материал. 1♀ (ZIN), «Caucasus Borzhom», «*Otiorhynchus pseudomecops* Rtt. L. Arnoldi det., 1971».

Замечания. Описан по материалам из Закавказья с этикеткой «Vorshom».

Морфологические замечания. Самка. Голова на уровне глаз в 1.33 раза шире головотрубки на уровне птеригий. Лоб в 1.2 раза шире спинки головотрубки у места прикрепления усиков. Два первых членика жгутика усиков одинаковой длины, 2-й в 1.5 раза длиннее 3-го, булава усиков компактная, удлинённо-веретеновидная, в 2.23 раза длиннее ширины. Все бедра с очень мелким зернышковидным зубчиком. Длина тела 5.18 мм, ширина 2 мм.

Самец неизвестен.

Дифференциальный диагноз. Наиболее близок к *O. nefandus*, от которого отличается более широким лбом относительно спинки головотрубки у места прикрепления усиков и более удлинённой булавой.

Распространение. Грузия.

Таксономические замечания. Вид переносится из подрода *Podonebistus* в подрод *Pterygodontus* на основании особенностей строения ламеллы *spiculum ventrale* и широкого *nodulus* сперматеки.

Подрод *Choilisanus* Reitter, 1912

Типовой вид *Otiorhynchus balcanicus* Stierlin, 1861, по первоначальному обозначению.

Otiorhynchus pubifer Boheman, 1842, sp. resurr.

(Рис. 3, 4, 20, 50–52)

Материал. 1♀, лектотип (SMNH), «Oriente Aubi(e)» (рукописная), маленький оранжевый квадратик, «221» (серо-зеленого цвета), «1993» (современная), «107/84» (красного цвета), «Turus» (печатная красного цвета); «Riksmuseum Stockholm» (печатная), «Lectotypus *Otiorhynchus pubifer* Boh. design. Korotyaev, 1992», «*Otiorhynchus brunneus* Stev., Korotyaev det.»; 1♂ (MNB), «Smyrna», «*O. pubifer* Schh.» (рукописная Штирлина), «coll. Stierlin»; 1♂ (MNB), «Smyrna, 17.02.[18]71», «*Otiorhynchus brunneus* Stev., P. Angelov det.».

Замечания. Изученная самка обозначена как лектотип [Коротяев, 1992]. Лектотип первоначально был наколот на булавку, перемонтирован и отпрепарирован нами. У него целиком утрачены оба усика, а также задняя левая нога и задняя правая лапка. Кроме того, на передней левой лапке нет коготкового членика, а на левой средней лапке отсутствуют 3-й и коготковый членики. Длина тела лектотипа 5.8 мм, ширина 2.75 мм. Типовое местонахождение вида неизвестно.

Из коллекции MNB изучены 2 самца из Западной Турции, конспецифичные лектотипу.

Дифференциальный диагноз. Очень близок к *O. brunneus* Gyllenhal, 1834, от которого отличается округлой, слабо поперечной переднеспинкой и более маленькими слегка вдавленными глазами.

Распространение. Западная Турция.

Подрод *Podorhynchus* Białooki, 2015

Типовой вид *Otiorhynchus cylindricus* Stierlin, 1877, по первоначальному обозначению.

Otiorhynchus pilosus Gyllenhal, 1834

(Рис. 8, 21, 53–58)

Otiorhynchus caucasicus Stierlin, 1872: Korotyaev, 2007: 156.
Otiorhynchus krasnajensis Magnano, 1999: Korotyaev, 2007: 156.

Otiorhynchus kubanensis Reitter, 1888: Reitter, 1913: 84.
Otiorhynchus caucasicus querceti Arnoldi, 1965: Korotyaev, 2007: 156.

Otiorhynchus schoenherri Stierlin, 1877: Reitter, 1913: 84.
Otiorhynchus viridisetosus Stierlin, 1903: Magnano, 1998: 454.

Otiorhynchus georgianus Magnano, 1999: 292, **syn. n.**

Синонимия устанавливается здесь на основании изучения типовых экземпляров *O. georgianus* (рис. 8), а также *O. caucasicus*, *O. krasnajensis*, *O. schoenherri*, *O. viridisetosus*.

Материал. *Otiorhynchus georgianus* Magnano, 1999: 1♂, паратип (коллекция Л. Маньяно), «Zageri, H. Kulzer, 1911», «Paratypus» (красная рукописная), «*Otiorhynchus (Tourneria) georgianus* m. n. sp., det. L. Magnano, 1993».

Otiorhynchus pilosus Gyllenhal, 1834: Россия. Белгородская обл.: 6 экз., пос. Борисовка, 18.06.1989 (Г.Э. Давидьян). Краснодарский кр.: 1 экз., Геленджик, 6.04.1903 (А.Н. Кириченко); 1 экз., Геленджик, шибляк, 11.07.1954 (? Курнаков); 1 экз., ЮЗ Геленджика, х. Джанхот, 23.05.1956 (Г.Я. Бей-Биенко); 1 экз., Горячий Ключ, 25.05.1971 (Б.А. Коротяев); 1 экз., Северский р-н, станция Убинская, 26.06.1970 (М.Л. Данилевский); 1 экз., там же, 25.06.1985 (А.С. Замотайлов); 2 экз., там же, 400 м, 23.05.1990 (Г.Э. Давидьян); 2 экз., там же, долина р. Убинка, выше санатория «Дубрава», 24.05.1990 (Г.Э. Давидьян); 1 экз., Северский р-н, станция Крепостная, 3.05.1975 (Б.А. Коротяев); 4 экз., Адлерский р-н, ЮВ с. Ахштырь, лес, 2.08.1986 (Г.Э. Давидьян); 2 экз., Туапсинский р-н, с. Ольгинка, 27.06.1987 (И.А. Белоусов); 1 экз., Апшеронский р-н, 3 горы Фишт, карстовый массив Черногорье, 29.05.1994 (И.А. Белоусов); 1 экз., Апшеронский р-н, пос. Отдаленный –

гора Пшехо-Су, 20.06.1997 (Г.Э. Давидьян); 1 экз., Хостинский р-н, окр. с. Хлебороб, 13.07.2002 (Г.Э. Давидьян); 5 экз., окр. пос. Лазаревское, «Старый ВИЗР», 3–4.09.2012 (Г.Э. Давидьян).

Абхазия. Гагрский р-н: 3 экз., выше с. Менделеево, ночью на стволах бука, 29–30.05.2006 (Г.Э. Давидьян). Гудаутский р-н: 1 экз., с. Отхара, лес, 500 м, 29.06–4.08.1985 (А.Г. Коваль); 1 экз., 3 часть Бзыбского хребта, с. Хуап, лес, 500 м, 31.05–25.07.1986 (А.Г. Коваль); 1 экз., там же, ЮЗ склоны горы Турецкая Шапка, 1200 м, 15.06–3.07.1986 (А.Г. Коваль); 6 экз., там же, напротив Голубого озера, 500–1000 м, 13.06.2003 (Г.Э. Давидьян); 1 экз., окр. с. Мюссера, 24.07–18.09.1988 (А.Г. Коваль); 13 экз., Гудаутский перевал, ночью на стволах бука, 26.06.2010 (Г.Э. Давидьян). Гуагрипшский р-н: 1 экз., окр. Цебельды, 530–670 м, 17–21.08.2004 (А.Г. Коваль, О.Г. Гусева); 1 экз., там же, 500–800 м, 31.05–7.06.2006 (А.Г. Коваль); 1 экз., долина р. Джампал, окр. с. Амткел, 250–300 м, 14–21.08.2009 (А.Г. Коваль). 3 экз., СВ Сухума, СВ с. Одиши, лес, от 43°06'19.7"N / 41°07'39.3"E до 43°07'09.5"N / 41°07'32.5"E, 970–1140 м, 20.06.2011 (Г.Э. Давидьян).

Грузия. 2 экз., Мингрелия, долина р. Абаша, выше с. Бальде, 500–1000 м, 9–10.07.1990 (Г.Э. Давидьян); 2 экз., Аджария, Батуми, Ботанический сад, просеивание подстилки, 41°41'44.7"N / 41°42'44.3"E, 30 м, 21.07.2012 (Ю.М. Марусик); 2 экз., Имеретия, восточнее Ткибули, окр. с. Мухура, 40°20'05.8"N / 43°02'38.5"E, лес (Carpinus, Fagus, Vixus), 1010 м, 23.07.2012 (Ю.М. Марусик); 2 экз., Имеретия, Рачинский хребет, пер. Накерала, 1260 м, 24–25.04.2014 (Д.Д. Фоминых); 3 экз., Хахетия, Циви-Гомборский хребет, В склоны горы Гомбори, 1300 м, 8–9.05.2014 (Д.Д. Фоминых).

Турция. 1 экз., Artvin, forest near Kafkasör, 21.07.2003 (G.E. Davidian).

Замечания. *Otiorynchus georgianus* был описан в подроде *Podoropelmus* [Magnano, 1999: 292] по материалам из окрестностей грузинского населенного пункта Цагери (~45 км севернее Кутаиси). Изученный паратип перемонтирован и препарирован нами. Длина тела паратипа 6.9 мм, ширина 3.05 мм.

Морфологические замечания. Самец. Вершинный край усиковых птеригий перпендикулярен продольной оси тела. Спинка головотрубки в вершинной части плоская, ее боковые края не приподняты. Лоб значительно шире основной части спинки головотрубки. Глаза крупные, умеренно выпуклые, не выступают или слегка выступают за контуры головы, продольный диаметр глаз равен или больше расстояния от глаза до наиболее узкой части головотрубки. Второй членик жгутика усиков в 1.4–2 раза длиннее 1-го, 3-й членик удлинённый, слегка короче 1-го. Переднеспинка в сплошных гладких выпуклых зернышках, без явственного срединного киля или бороздки, перед основанием без поперечной перетяжки.

Мезонотум почти гладкий, без продольных бороздок и глубоких точек по бокам. Надкрылья яйцевидные, слегка приподняты над мезонотумом и плавно понижаются к нему, на вершинном скате подогнуты, с выпуклыми пришовными промежуточками, точечные бороздки надкрылий едва или явственно уже промежутков.

Бедрa с очень маленьким зернышковидным зубчиком или без него. Передние голени слегка изогнуты в вершинной половине, с прямым наружным вершинным углом, по внутреннему краю со скошенными шипиками, более крупными по сравнению с зубчиком на бедрах. Покровы тела в волосковидных щетинках и очень узких, обычно золотистых веретеновидных чешуйках, формирующих пятнистый рисунок.

Дорсальная стенка пениса мембранозная, его ламелла в вершинной половине почти квадратная, приблизительно в 3 раза уже пениса. Эндофаллус с многочисленными спикулами, очень мелкими в основной части.

Длина тела 6–9.2 мм, ширина 2.5–3.7 мм.

Самка. Продольный диаметр глаза обычно больше расстояния от глаза до наиболее узкой части головотрубки. Гонокситы, по-видимому, телескопические, с маленьким почти округлым стилусом на вершине. Ламелла *spiculum ventrale* слабо поперечная, иногда слегка удлинённая, с отчетливыми склеротизованными руками в основной половине. Сперматика обычно со слабо или умеренно выпуклым *ramus*, *collum* слегка подогнут. Длина тела 6–9.2 мм, ширина 2.5–3.7 мм.

Распространение. Распространен в широколиственных лесах степной и лесостепной зон в Молдове, на Украине и в России до Волги на востоке, а также в Крыму и на Кавказе. На Кавказе этот вид повсеместно представлен обоими популяциями, тогда как за его пределами самцы неизвестны. Жуки регулярно встречаются в темное время суток на стволах бука восточного *Fagus orientalis* Lipsky. Из Турции известен *O. pilosus samsunensis* Smreczyński, 1977, описанный по единственному экземпляру, собранному между Самсуном и Каваком [Smreczyński, 1977]. Жук, найденный нами в окрестностях Артвина, не имеет существенных отличий от экземпляров, относящихся к номинативному подвиду (рис. 56–58).

Таксономические замечания. Для *O. pilosus* известно 7 синонимов, один из которых впервые установлен здесь. *Otiorynchus pilosus* приводится в подроде *Choilisanus* Reitter, 1912 [Reitter, 1913: 84; Alonso-Zarazaga et al., 2023: 311]. От представителей этого подрода он хорошо отличается гладким мезонотумом без точек и продольных тонких бороздок, строением эндофаллуса, а также формой *collum* сперматеки и отсутствием удлиненных склеротизованных пластин в вагине яйцевода. *Otiorynchus pilosus* похож на виды из подродов *Podorhynchus* и *Podoropelmus*. Здесь он переносится в подрод *Podorhynchus*, с которым его сближает строение головотрубки и гениталий самца, а также узко-веретеновидные чешуйки на покровах тела. Представители подрода *Podoropelmus* похожи на *O. pilosus* формой надкрылий с выпуклыми пришовными промежуточками в предвершинной части. Вместе с тем виды *Podoropelmus* хорошо отличаются следующими признаками: вершинная часть спинки головотрубки более или менее вдавлена, с приподнятыми боковыми краями; лоб и основная часть спинки головотрубки приблизительно одинаковой ширины; переднеспинка перед основным краем с отчетливой поперечной перетяжкой; основной край надкрылий умеренно приподнят над мезонотумом и почти отвесно понижается к нему; передние бедра обычно с крупным шиповидным зубцом, по дистальному краю которого находится несколько небольших зубчиков, средние и задние бедра с маленьким шиповидным зубчиком; покровы тела в волосковидных щетинках и широких чешуйках.

Подрод *Pocodalmes* Reitter, 1912

Типовой вид *Otiorynchus frivaldszkyi* Rosenhauer, 1856, по первоначальному обозначению.

Подрод включает следующие виды, один из которых с двумя подвидами: *O. frivaldszkyi* Rosenhauer, 1856, *O. longipilis* Smreczyński, 1970, *O. ottomanus* Stierlin, 1861, *O. vitis vitis* Gyllenhal, 1834 (= *O. strongylus* Retowski, 1887), *O. vitis theodosianus* Retowski, 1887, *O. lilligi* Keskin et Cevik, 2007, *O. brevopilosus* Białooki, 2017, *O. subbidentatus* Stierlin, 1895, *O. yurii* Savitsky et Davidian, 2006. Здесь приводится описание еще одного подвида, *O. vitis giresunicus* **subsp. n.**

В подроде выделяются три хорошо отличающихся видовых группы: *frivaldszkyi* (*O. frivaldszkyi*, *O. longipilis*), *ottomanus* (*O. ottomanus*, *O. brevopilosus*,

Рис. 17–28. *Otiorrhynchus*, эдеагусы.
 17 – *O. pawlowskii*; 18–19 – *O. korgei*; 20 – *O. pubifer* («Смырна»); 21 – *O. pilosus* (Грузия, Мингрелия); 22 – *O. vitis vitis*; 23–25 – *O. vitis giresunicus* subsp. n.; 26 – *O. ottomanus*; 27 – *O. brevipilosus* (по [Białooki, 2017]); 28 – *O. lilligi* (по [Keskin, 2007]). 17–18, 20–24, 26–28 – вид сверху; 19, 25 – вид сбоку.

Figs 17–28. *Otiorrhynchus*, aedeagi.
 17 – *O. pawlowskii*; 18–19 – *O. korgei*; 20 – *O. pubifer* («Smyrna»); 21 – *O. pilosus* (Georgia, Mingrelia); 22 – *O. vitis vitis*; 23–25 – *O. vitis giresunicus* subsp. n.; 26 – *O. ottomanus*; 27 – *O. brevipilosus* (after Białooki [2017]); 28 – *O. lilligi* (after Keskin [2007]). 17–18, 20–24, 26–28 – dorsal view; 19, 25 – lateral view.

Рис. 29–64. *Otiorrhynchus*, самки, детали строения.

29–31 – *O. suramensis*, лектотип; 32–34 – *O. pawlowskii*; 35–37 – *O. sieversi* (по [Давидьян, Савицкий, 2005]); 38–40 – *O. schuhmacheri*; 41–43 – *O. bleusei* («Lesbos»); 44–46 – *O. mecops*; 47–49 – *O. discretus*, лектотип; 50–52 – *O. pubifer*, лектотип; 53–58 – *O. pilosus* (53–55 – Россия, Краснодарский край, село Ахштгьр, 56–58 – Турция, окрестности Артвина); 59–61 – *O. ottomanus*, лектотип; 62–64 – *O. vitis giresunicus* subsp. n., паратип. 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62 – spiculum ventrale; 30, 33, 39, 43, 46, 49, 51, 54, 57, 60, 64 – гонококситы; 31, 34, 36–37, 40, 42, 45, 48, 52, 55, 58, 61, 63 – сперматека.

Рис. 29–64. *Otiorrhynchus*, females, details of structure.

29–31 – *O. suramensis*, lectotype; 32–34 – *O. pawlowskii*; 35–37 – *O. sieversi* (after Davidian, Savitsky [2005]); 38–40 – *O. schuhmacheri*; 41–43 – *O. bleusei* ("Lesbos"); 44–46 – *O. mecops*; 47–49 – *O. discretus*, lectotype; 50–52 – *O. pubifer*, lectotype; 53–58 – *O. pilosus* (53–55 – Russia, Krasnodar Region, Akhshtyr village, 56–58 – Turkey, Artvin environs); 59–61 – *O. ottomanus*, lectotype; 62–64 – *O. vitis giresunicus* subsp. n., paratype. 29, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62 – spiculum ventrale; 30, 33, 39, 43, 46, 49, 51, 54, 57, 60, 64 – gonocoxite; 31, 34, 36–37, 40, 42, 45, 48, 52, 55, 58, 61, 63 – spermatheca.

O. lilligi, *O. vitis*) и *subbidentatus* (*O. subbidentatus*, *O. yurii*). Первые две из них умеренно ксерофильные, третья мезофильная, ее таксономическое положение нуждается в дополнительном изучении. Виды группы *frivaldszkyi* встречаются только в Малой Азии, их отличают сильно расширенные на вершине передние голени и торчащие по всему телу волоски, длина которых заметно больше ширины промежутков надкрылий. Группа *ottomanus* населяет преимущественно горные приморские территории Крыма и Малой Азии и отсутствует в континентальных районах. В основном это обитатели горных степей на высотах более 1000 м н.у.м. (на равнине встречается только *O. vitis theodosianus*). Виды группы *subbidentatus* известны с Западного Кавказа.

Otiorhynchus longipilis Smreczyński, 1970
(Рис. 16)

Материал. Турция. 1♀, голотип (MNB), «Pass 2300 m, zw. Ispir – Ovaçik, 5.08.1965» (печатная), «Anatolia bog., Korge & Heinz leg.» (печатная), «*Otiorhynchus longipilis* m. Smreczyński det., 1968» (рукописная), «Holotypus» (рукописная красного цвета); 9♀ (ZIN), Gümüşhane Prov., SW of Kostandagi Pass, 2100–2200 m, 5.06.1996 (G.E. Davidian); 9♂, 5♀ (ZIN), NE Turkey, Lazistan Mt. Range, NE of Ovitdagi Pass, Bashköy vill. env., 1900–2100 m, 23.06.1996 (G.E. Davidian); 1♂ (ZIN), 40 km NE of Erzurum, Dumlu Dağı, eastern slope, 2200–2500 m, alpine zone, 15.06.1998 (B.M. Kataev, A.Yu. Solodovnikov); 15♀ (ZIN), S of Erzincan, Mercan Mt. Range, Akbaba Mt., 2800–3200 m, 22.06.1998 (G.E. Davidian); 2♂ (ZIN), Erzurum Prov., 36–38 km NE of Ilca, Serceme River vall., before Gölyurt Pass, 40°09'12.3"N, 41°02'3.2"E, 1977 m, 26.06.2007 (G.E. Davidian, L. Gültekin); 2♀ (ZIN, ABBM), Rize Prov., Ovitdagi Pass, road Rize – Ispir, 40°37'32"N / 40°46'56"E, 2750 m, alpine meadows, 4.06.2014 (B.A. Korotyayev, L. Gültekin, G.E. Davidian).

Замечания. Вид описан по самке из коллекции немецкого колеоптеролога Х. Корге (Horst Korge) Голотип очень хорошей сохранности.

Морфологические замечания. Самец. Передние голени на вершине явственно расширены наружу. Тело в полуприжатых волосковидных чешуйках и длинных торчащих волосках, длина которых больше ширины промежутков надкрылий. Длина тела 3.95–5.1 мм, ширина 2.15–2.7 мм.

Самка. Длина тела 4.25–5.8 мм, ширина 2.4–3.2 мм.

Дифференциальный диагноз. Наиболее близок к *O. frivaldszkyi*, от которого отличается узким зубцом на передних бедрах.

Распространение. Северо-Восточная и Центральная Турция. На горе Акбаба (Akbaba), южнее Эрзинджана, самцы неизвестны.

Таксономические замечания. Вид переносится из подрода *Hanibotus* Reitter, 1912 (типовой вид *O. sulcibasis* Reitter, 1895) в подрод *Pocodalemes*, с которым его сближает хорошо развитый волосковидный покров тела, а также сходное строение гениталий и терминалий самки.

Otiorhynchus ottomanus Stierlin, 1861
(Рис. 13, 26, 59–61)

Otiorhynchus acuminatus Stierlin, 1861: Reitter, 1914: 78.

Материал. Турция. 1♀, лектотип (обозначен здесь) (SDEI), «Turkey» (печатная), «159 St.» (печатная на бумажном квадрате), «coll. Stierlin» (печатная), «Syntypus» (на бумаге красного цвета), «*O. ottomanus mihi*» (рукописная в двойной фиолетовой рамке), «Coll. DEI Eberswalde» (печатная); 1♂, (VYuS), Bursa Province, Uludag, 2400 m, 15.07.1968 (Klapperich); 7♂, 3♀ (VYuS), «Bursa Province, Uludag, 2000 m, VII.1973 (M. e G. Osella)».

Замечания. Лектотип первоначально был наколот на булавку, перемонтирован и препарирован нами. У него целиком отсутствует левый усик, утрачены коготковые членики на обеих передних лапках и на задней левой, на задней правой лапке сохранился только первый членик. Длина тела лектотипа 5.9 мм, ширина 3.15 мм.

Переописание. Лектотип. Первый членик жгутика усиков в 1.14 раза длиннее 2-го, остальные членики жгутика приблизительно одинаково удлинненные, в 1.43 раза длиннее своей ширины. Булава веретеновидная, короче трех последних члеников жгутика. Глаза умеренно выпуклые, слабо выступают за контуры головы. Продольная величина глаза равна расстоянию от глаза до усиковых птеригий и в 1.29 раза меньше ширины лба.

Переднеспинка поперечная, в 1.24 раза шире длины, окантована перед основанием, на диске густо пунктирована, в средней части с едва намеченным килем. Вершинный скат надкрылий подогнут и слегка отогнут перед вершиной. Точки в бороздках на вершинном скате надкрылий сливаются, а на диске отделены друг от друга узкими перемычками.

Вершинный край зубца на передних бедрах слегка зазубрен. Передние голени почти прямые, с едва расширенным наружным вершинным углом.

Пятый абдоминальный вентрит в основной половине выпуклый, в вершинной плавно вдавлен. Гоноксидиты почти конусовидные, с отчетливым стилюсом перед вершиной. Сперматека с сильно отстоящими друг от друга collum и ramus.

Дифференциальный диагноз. Суженной к вершине ламеллой эдеагуса похож на *O. brevipilosus* и *O. lilligi*, от первого из которых отличается более крупными глазами, а от второго – прижатыми волосками на покровах тела. Подвиды *O. vitis* наиболее надежно отличаются от *O. ottomanus* широкой формой ламеллы эдеагуса.

Распространение. Северо-Западная Турция, провинция Бурса. Сообщение об экземпляре этого вида из Словении («Carniolia») [Reitter, 1914: 78] нуждается в проверке.

Таксономические замечания. Вид переносится из подрода *Panorosemus* Reitter, 1912 (типовой вид *Otiorhynchus gibbicollis* Boheman, 1842) в подрод *Pocodalemes* на основании его сходства с *O. frivaldszkyi* в строении головотрубки, переднеспинки, гениталий и терминалий самца и самки. Подробное обоснование этого переноса такое же, как для *O. vitis* [Давидьян, Савицкий, 2006].

Otiorhynchus lilligi Keskin et Cevik, 2007
(Рис. 15, 28)

Материал. 1♀, паратип (ZDEU), Турция, «Bozdog Izmir, 17.VIII.2003 (B. Keskin)» (печатная), «ZDEU-ENT 2003, 426» (печатная), «*Otiorhynchus lilligi* n. sp., Keskin, 2007, Paratype» (рукописная на красной бумаге).

Дифференциальный диагноз. По-видимому, строением головы и формой вершины эдеагуса похож на *O. brevipilosus* (рис. 27), который был описан из Южной Турции (Karaman Province, Oyuklu Dağı, Yunt Dağı). Основные диагностические особенности *O. lilligi* включают более мелкие глаза, отчетливо приподнятые волоски на поверхности тела, а также довольно сильно суженную к вершине ламеллу эдеагуса.

Распространение. Известен только из типового местонахождения в Западной Турции [Keskin, Cevik, 2007].

Otiorhynchus vitis giresunicus Davidian et Arzanov,
subsp. n.

(Рис. 14, 23–25, 62–64)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): N Turkey, Giresun, Gündeliç Tepesi Mt., alpine zone, 1800–2200 m, 14.06.1998 (G.E. Davidian). Паратипы: 7♂, 7♀ (ZIN), собраны вместе с голотипом.

Описание. Самец. Жуки темно-коричневого цвета, в равномерных волосках без чешуек. Спинка головотрубки в вершинной части заметно шире лба, эпистомальный киль широко дуговидно изогнут. Головотрубка довольно сильно сдавлена с боков в основной половине, на уровне птеригий в 1.31–1.36 раза шире ее наиболее узкой части. Голова на уровне глаз едва шире головотрубки у места прикрепления усиков. Первый членик жгутика усиков в 1.18 раза длиннее 2-го, 2-й в 1.57 раза длиннее 3-го, 3–7-й удлиненные, почти одинаковые. Булава усиков веретеновидная, заострена к вершине, в 1.3 раза шире 7-го членика жгутика, ее 1-й членик немного короче остальных, вместе взятых.

Переднеспинка бочонковидная, наиболее широкая слегка базальнее середины, в 1.15–1.23 раза шире длины, ее вершинный и основной края прямые. Диск переднеспинки почти целиком густо пунктирован, со слегка сглаженным узким медиальным участком в средней части, который иногда едва килевидно приподнят, промежутки между точками заметно выпуклые. Надкрылья широкоовальные, на вершинном скате подогнуты. Точки в бороздках надкрылий приблизительно одинакового размера с точками на переднеспинке. Промежутки надкрылий почти в 2 раза шире бороздок. Передние бедра с широким треугольным зубцом, слегка зазубренным по вершинному краю. Средние и задние бедра с отчетливым шиповидным зубчиком. Передние голени почти прямые, на вершине не расширены наружу, на внутренней стороне базальнее середины заметно расширены.

Промежутки надкрылий с 2–3 спутанными рядами полуприжатых, слегка приподнятых щетинковидных волосков, длина которых немного меньше ширины промежутков, бороздки надкрылий с очень маленькими тонкими волосками, длина которых меньше диаметра точек.

Ламелла эдеагуса довольно широкая, умеренно широко закруглена на вершине.

Длина тела 4.6–5.2 мм, ширина 2.3–2.65 мм, у голотипа 4.7 и 2.4 мм.

Самка. Ламелла spiculum ventrale слабо вырезана на вершине. Ramus и collum сперматеки сильно отстоят друг от друга. Гонококситы умеренно склеротизованы, со стилусом на вершине. Длина тела 4.82–5.7 мм, ширина 2.55–2.95 мм.

Дифференциальный диагноз. Широкой ламеллой эдеагуса хорошо отличается от *O. ottomanus* и *O. brevopilosus*. Кроме того, от *O. ottomanus* отличается более суженной перед птеригиями головотрубкой, менее поперечной переднеспинкой, ширина которой у *O. ottomanus* в 1.24–1.3 раза больше длины. Формой ламеллы эдеагуса похож на *O. vitis vitis* (рис. 22), от которого отличается более крупными размерами тела и слабо пунктированным медиальным участком на диске переднеспинки (у *O. vitis vitis* диск переднеспинки, как правило, целиком густо и равномерно пунктирован). От *O. vitis theodosianus* также отличается полуприжатыми волосками на покровах тела.

Этимология. Название нового подвида происходит от названия турецкой провинции Гиресун (Giresun), на территории которой он был собран.

Благодарности

Авторы искренне признательны С. Бланку (Dr S. Blank, SDEI), М. Балке (Dr M. Balke, ZSM), Л. Гюльтекину (Dr L. Gültekin, ABBM), Б. Кескину (Prof. V. Keskin, ZDEU), О. Ягеру (Dr O. Jäger, SMTD), Й. Фришу (Dr J. Frisch, MNB), В.Ю. Савицкому, а также покойным Л. Маньяно (Dr L. Magnano, Поджибонси, Италия) и О. Мерклу (Dr O. Merkl, HHNM) за предоставленную возможность изучения коллекционных фондов. Кроме того, авторы выражают благодарность М.В. Набоженко и Д.Г. Касаткину (Ростов-на-Дону) за интересные материалы, переданные нам для изучения. Особая благодарность Б.А. Коротяеву (ZIN) за постоянное внимание к нашей работе, а также рецензентам статьи за ценные замечания.

Литература

- Давидьян Г.Э., Савицкий В.Ю. 2005. Обзор кавказских жуков-долгоносиков рода *Otiorhynchus* (Coleoptera, Curculionidae), близких к *O. sieversi*. *Зоологический журнал*. 84(11): 1325–1338.
- Давидьян Г.Э., Савицкий В.Ю. 2006. К познанию долгоносиков рода *Otiorhynchus* Germar (Coleoptera: Curculionidae) Кавказа и сопредельных регионов. *Russian Entomological Journal*. 2005. 14(4): 283–328.
- Давидьян Г.Э., Савицкий В.Ю. 2016. К синонимии жуков-долгоносиков рода *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) из Закавказья и Турции. *Кавказский энтомологический бюллетень*. 12(2): 273–276. DOI: 10.23885/1814-3326-2016-12-2-273-276
- Коротяев Б.А. 1992. Новые и малоизвестные виды долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) из России и сопредельных стран. *Энтомологическое обозрение*. 71(4): 807–832.
- Alonso-Zaragoza M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev B., Lyal C.H.C., Machado A., Merigalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silfverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J., Yunakov N.N. 2023. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionioidea. 2nd edition. Zaragoza: Sociedad Entomológica Aragonesa. 780 p.
- Bialooki P.Z. 2015. Descriptions of new taxa of Otiorhynchini and related tribes (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from the Middle East and Balkans. *Israel Journal of Entomology*. 44–45: 13–50. DOI: 10.5281/zenodo.31467
- Bialooki P.Z. 2017. On new taxa of *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Otiorhynchini) from Greece and Turkey. *Polish Journal of Entomology*. 86(4): 347–426. DOI: 10.1515/pjen-2017-0019
- Bialooki P.Z., Kakiopoulos G. 2017. A new species of *Otiorhynchus* Germar, 1822 subgenus *Pterygodontus* Bialooki, 2015 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Otiorhynchini) from Crete. *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology*. 26(online 005): 1–6. DOI: 10.5281/zenodo.1116624
- Bialooki P.Z., Sabanci K., Aslan M.M. 2023. A new species of the genus *Otiorhynchus* Germar, 1822 subgenus *Pterygodontus* Bialooki, 2015 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Otiorhynchini) from Turkey. *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology*. 32(online 001): 1–8. DOI: 10.5281/zenodo.7917452
- Bodemeyer E. von. 1900. Quer durch Klein-Asien in den Bulghar-Dagh: Eine naturwissenschaftliche Studien-Reise. Emmendingen: Die Druck und Verlags-Aktien Gesellschaft Vormals Döler Emmendingen. 169 p. DOI: 10.5962/bhl.title.34272
- Daniel K., Daniel J. 1902. Nova, von Hauptmann v. Bodemeyer in Kleinasien gesammelt. *Münchener Koleopterologische Zeitschrift*. 1(1): 101–113.
- Keskin B. 2007. A new species of the genus *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae) from Western Anatolia. *Zoology in the Middle East*. 42(1): 106–109. DOI: 10.1080/09397140.2007.10638256
- Keskin B., Cevik I.E. 2007. A new species of *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from Anatolia, Turkey. *Entomological News*. 118(5): 493–496. DOI: 10.3157/0013-872X(2007)118[493:ANSOOG]2.0.CO;2

- Korotyayev B.A. 2007. On new synonymy in the Eastern European *Otiorrhynchus* (Coleoptera: Curculionidae). *Zoosystematica Rossica*. 16(2): 156. DOI: 10.31610/zsr/2007.16.2.156
- Magnano L. 1998. Lectotype and neotype designations in *Dodecastichus* Stierlin, 1861 and *Otiorrhynchus* Germar, 1824. *Beiträge zur Entomologie*. 48(2): 449–468. DOI: 10.21248/contrib.entomol.48.2.449-468
- Magnano L. 1999. Gli *Otiorrhynchus* del sottogenere *Podoropelmus* Reitter, 1912 (Coleoptera, Curculionidae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*. 23: 247–307.
- Magnano L. 2001. Sulla posizione sistematica di alcuni *Otiorrhynchus* Germar, 1822, con note sinonimiche e designazione di lectotipi (Coleoptera, Curculionidae) XXXVIII Contributo alla conoscenza dei Curculionidi. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*. 25: 63–81.
- Magnano L. 2005. Due nuovi *Otiorrhynchus* (*Tournieria*) e considerazioni sulle specie del gruppo europaeus (Coleoptera Curculionidae). *Atti dell'Accademia Roveretana Degli Agiati. B, Classe di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali*. 5: 291–303.
- Mazur M. 1983. Neue *Otiorrhynchus*-Arten aus Bulgarien, Syrien und der Türkei (Coleoptera, Curculionidae). *Reichenbachia*. 21(4): 27–34.
- Reitter E. 1912. Übersicht der Untergattungen und der Artgruppen des Genus *Otiorrhynchus* Germ. (Bestimmungstabelle nr. 66). *Wiener Entomologische Zeitung*. 31(2): 45–67.
- Reitter E. 1913. Bestimmungstabellen der *Otiorrhynchus*-Arten mit ungezähnten Schenkeln aus der palaearktischen Fauna. *Wiener Entomologische Zeitung*. 32(2–3): 25–118.
- Reitter E. 1914. Bestimmungs-Tabellen der *Otiorrhynchus*-Arten mit gezähnten Schenkeln aus der palaearktischen Fauna. Abteilung: *Dorymerus* und *Tournieria*. *Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn*. 1913. 52: 129–242.
- Smreczyński S. 1970. Die von H. Korge und W. Heinz in Kleinasien gesammelten Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculionidae). *Entomologische Abhandlungen*. 38(3): 111–131.
- Smreczyński S. 1977. Neue *Otiorrhynchus*-Arten aus der Türkei (Coleoptera, Curculionidae). *Acta Zoologica Cracoviensia*. 22: 373–385.

Поступила / Received: 1.11.2023

Принята / Accepted: 26.12.2023

Опубликована онлайн / Published online: 25.01.2024

References

- Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev B., Lyal C.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silfverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J., Yunakov N.N. 2023. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionidae. 2nd edition. Zaragoza: Sociedad Entomológica Aragonesa. 780 p.
- Białoński P.Z. 2015. Descriptions of new taxa of Otiiorhynchini and related tribes (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from the Middle East and Balkans. *Israel Journal of Entomology*. 44–45: 13–50. DOI: 10.5281/zenodo.31467
- Białoński P.Z. 2017. On new taxa of *Otiiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Otiiorhynchini) from Greece and Turkey. *Polish Journal of Entomology*. 86(4): 347–426. DOI: 10.1515/pjen-2017-0019
- Białoński P.Z., Kakiopoulos G. 2017. A new species of *Otiiorhynchus* Germar, 1822 subgenus *Pterygodontus* Białoński, 2015 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Otiiorhynchini) from Crete. *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology*. 26(online 005): 1–6. DOI: 10.5281/zenodo.1116624
- Białoński P.Z., Sabanci K., Aslan M.M. 2023. A new species of the genus *Otiiorhynchus* Germar, 1822 subgenus *Pterygodontus* Białoński, 2015 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Otiiorhynchini) from Turkey. *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology*. 32(online 001): 1–8. DOI: 10.5281/zenodo.7917452
- Bodemeyer E. von. 1900. Quer durch Klein-Asien in den Bulghar-Dagh: Eine naturwissenschaftliche Studien-Reise. Emmendingen: Die Druck und Verlags-Aktien Gesellschaft Vormalis Dölter Emmendingen. 169 p. DOI: 10.5962/bhl.title.34272
- Daniel K., Daniel J. 1902. Nova, von Hauptmann v. Bodemeyer in Kleinasien gesammelt. *Münchener Koleopterologische Zeitschrift*. 1(1): 101–113.
- Davidian G.E., Savitsky V.Yu. 2005. A review of the Caucasian weevils of the genus *Otiiorhynchus* (Coleoptera, Curculionidae), closely related to *O. sieversi*. *Entomological Review*. 85(8): 942–956.
- Davidian G.E., Savitsky V.Yu. 2006. To the knowledge of weevils of the genus *Otiiorhynchus* Germar (Coleoptera: Curculionidae) from the Caucasus and adjacent territories. *Russian Entomological Journal*. 2005. 14(4): 283–328 (in Russian).
- Davidian G.E., Savitsky V.Yu. 2016. To synonymy of the weevil genus *Otiiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from Transcaucasia and Turkey. *Caucasian Entomological Bulletin*. 12(2): 273–276 (in Russian). DOI: 10.23885/1814-3326-2016-12-2-273-276
- Keskin B. 2007. A new species of the genus *Otiiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae) from Western Anatolia. *Zoology in the Middle East*. 42(1): 106–109. DOI: 10.1080/09397140.2007.10638256
- Keskin B., Cevik I.E. 2007. A new species of *Otiiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from Anatolia, Turkey. *Entomological News*. 118(5): 493–496. DOI: 10.3157/0013-872X(2007)118[493:ANSOOG]2.0.CO;2
- Korotyaev B.A. 1992. New and little known weevil species (Coleoptera, Curculionidae) from Russia and adjacent countries. *Entomologicheskoe obozrenie*. 71(4): 807–832 (in Russian).
- Korotyaev B.A. 2007. On new synonymy in the Eastern European *Otiiorhynchus* (Coleoptera: Curculionidae). *Zoosystematica Rossica*. 16(2): 156. DOI: 10.31610/zsr/2007.16.2.156
- Magnano L. 1998. Lectotype and neotype designations in *Dodecastichus* Stierlin, 1861 and *Otiiorhynchus* Germar, 1824. *Beiträge zur Entomologie*. 48(2): 449–468. DOI: 10.21248/contrib.entomol.48.2.449-468
- Magnano L. 1999. Gli *Otiiorhynchus* del sottogenere *Podoropelmus* Reitter, 1912 (Coleoptera, Curculionidae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*. 23: 247–307.
- Magnano L. 2001. Sulla posizione sistematica di alcuni *Otiiorhynchus* Germar, 1822, con note sinonimiche e designazione di lectotipi (Coleoptera, Curculionidae) XXXVIII Contributo alla conoscenza dei Curculionidi. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*. 25: 63–81.
- Magnano L. 2005. Due nuovi *Otiiorhynchus* (*Tournieria*) e considerazioni sulle specie del gruppo europaeus (Coleoptera Curculionidae). *Atti dell'Accademia Roveretana Degli Agiati. B, Classe di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali*. 5: 291–303.
- Mazur M. 1983. Neue *Otiiorhynchus*-Arten aus Bulgarien, Syrien und der Türkei (Coleoptera, Curculionidae). *Reichenbachia*. 21(4): 27–34.
- Reitter E. 1912. Übersicht der Untergattungen und der Artengruppen des Genus *Otiiorhynchus* Germ. (Bestimmungstabelle nr. 66). *Wiener Entomologische Zeitung*. 31(2): 45–67.
- Reitter E. 1913. Bestimmungstabellen der *Otiiorhynchus*-Arten mit ungezähnten Schenkeln aus der palaearktischen Fauna. *Wiener Entomologische Zeitung*. 32(2–3): 25–118.
- Reitter E. 1914. Bestimmungstabellen der *Otiiorhynchus*-Arten mit gezähnten Schenkeln aus der palaearktischen Fauna. Abteilung: *Dorymerus* und *Tournieria*. *Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn*. 1913. 52: 129–242.
- Smreczyński S. 1970. Die von H. Korge und W. Heinz in Kleinasien gesammelten Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculionidae). *Entomologische Abhandlungen*. 38(3): 111–131.
- Smreczyński S. 1977. Neue *Otiiorhynchus*-Arten aus der Türkei (Coleoptera, Curculionidae). *Acta Zoologica Cracoviensia*. 22: 373–385.